

SANDRO SILVÉRIO DO CARMO PEIXOTO

**PROJETO MULTIDISCIPLINAR FINAL 2 / ETAPA 2
ATIVIDADE FUNCIONAL NA TERCEIRA IDADE EM PORTO VELHO**

PORTO VELHO, 2024

SANDRO SILVÉRIO DO CARMO PEIXOTO

PROJETO MULTIDISCIPLINAR FINAL 2 / ETAPA 2
ATIVIDADE FUNCIONAL NA TERCEIRA IDADE EM PORTO VELHO

Projeto Multidisciplinar Final Etapa 02, apresentado ao Centro Universitário de Tecnologia Avançada - UniBTA Digital, como requisito parcial para obtenção do título de Licenciado em Educação Física.

PORTO VELHO, 2024

INTRODUÇÃO

A prática de atividades físicas regulares é essencial para a manutenção da saúde e da qualidade de vida, especialmente na terceira idade. No município de Porto Velho, Rondônia, a inclusão de idosos em práticas funcionais esportivas se apresenta como uma oportunidade valiosa de promover bem-estar, socialização e fortalecimento da autonomia dessa população. Este projeto, busca atender essa demanda por meio de ações planejadas, acessíveis e adaptadas às necessidades específicas de pessoas com mais de 60 anos, conforme previsto pelo Estatuto do Idoso.

O objetivo principal da iniciativa é proporcionar um espaço inclusivo e estruturado para a prática de exercícios funcionais, promovendo benefícios que vão desde a prevenção de doenças crônicas até a melhoria da saúde mental e social dos participantes. Além disso, o projeto visa estimular a conscientização da comunidade sobre a importância da inclusão de idosos em atividades físicas e capacitar profissionais para atender a esse público de forma eficiente e inclusiva.

A execução do projeto será conduzida sob a supervisão de profissionais de Educação Física em um espaço público equipado e administrado pela Prefeitura de Porto Velho. Contudo, sua metodologia é pensada para ser replicada em outros locais, como praças, quadras e campos poliesportivos, permitindo que a ideia alcance um público mais amplo no futuro.

Este documento apresenta a estrutura do projeto, sua justificativa, os objetivos propostos, as partes interessadas, identificação das possíveis restrições do projeto, e também um estudo de viabilidade, que avalia os recursos financeiros, jurídicos, técnicos, administrativos e prazo necessários para sua implementação. Dessa forma, o projeto visa contribuir não apenas para a saúde dos idosos, mas também para a promoção da inclusão e da igualdade na prática esportiva, reafirmando o compromisso social com o bem-estar dessa população.

PRÉ PROJETO

1. Estrutura e ideia

Nesse projeto será trabalhado a questão da implantação da atividade funcional para idosos no município de Porto Velho, Rondônia, na Vila Olímpica Chiquilito Erse, localizada na Avenida Amazonas, número 6435, Bairro Cuniã, em Porto Velho, Rondônia. Esse local é administrado pela prefeitura com o objetivo de promover atividades físicas para a população. A princípio iremos sugerir aulas para a população idosa (qualquer pessoa acima de 60 anos de idade, de acordo com o Estatuto do Idoso, Lei nº 10.741/2003), todas as terças e quintas feiras das 07 às 08 da manhã, com turmas de no máximo 10 alunos por horário.

Sempre sob a supervisão de dois profissionais de Educação Física, com experiência de trabalho com o público idoso e atividades em grupo, o projeto visa a implementação de atividades funcionais em local aberto ou fechado, porém, seu objetivo final é para que os resultados sejam levados para outras localidades do município, tendo em vista que é um projeto fácil de se expandir, pois os equipamentos utilizados no exercício funcional são leves e de fácil transporte, como cones, cordas, bambolês, steps, escada de agilidade, entre outros. Teremos o foco para a implantação do projeto na Vila Olímpica, e posteriormente a Prefeitura de Porto Velho ou Governo do Estado terá a opção de prosseguir com a ideia em qualquer praça pública, quadra, espaços de lazer ou campo de futebol na cidade.

O projeto apresenta diversas justificativas que reforçam sua relevância, baseando-se nos benefícios que essas atividades irão trazer para a população idosa, pois a prática regular de atividades físicas proporciona vantagens no que diz respeito a prevenção de doenças crônicas, melhora da saúde física e mental, e o fortalecimento da independência dos idosos, trabalhando a questão da saúde e da socialização através da prática esportiva.

Tendo como objetivo principal promover a inclusão de idosos em atividades físicas e esportivas no município de Porto Velho, espera-se como resultados um

maior envolvimento de pessoas idosas em atividades físicas e esportivas no município, contribuindo para a melhora de sua qualidade de vida e bem-estar, além de fortalecer o sentimento de pertencimento entre os participantes, sensibilizar a comunidade sobre a importância de incluir esse público em diversas iniciativas e garantir que os profissionais estejam mais preparados e motivados a oferecer uma Educação Física inclusiva e adequada para os idosos.

O solicitante do projeto são os órgãos governamentais, sendo a Secretaria Municipal de Esportes e Lazer (SEMES) da Prefeitura de Porto Velho e a Secretaria de Estado da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer (SEJUCEL) do Governo do Estado de Rondônia.

As partes interessadas no projeto incluem os idosos participantes, que são diretamente beneficiados pela iniciativa, os profissionais de Educação Física, os órgãos governamentais, principalmente a Prefeitura de Porto Velho, patrocinadora e responsável pela execução do projeto, possíveis patrocinadores privados ou organizações não governamentais que queiram apoiar a iniciativa, assim como a comunidade local que também se beneficiará.

O projeto poderá enfrentar algumas restrições que devem ser consideradas, pois sua realização está condicionada à aprovação dos órgãos responsáveis e a disponibilidade de recursos financeiros necessários para sua implementação, disponibilidade de profissionais capacitados e possíveis dificuldade de adaptação do espaço de acordo com a dificuldade individual de cada aluno.

2. Identificar o patrocinador

O patrocinador do projeto será o responsável pela disponibilização do espaço, contratação dos profissionais de Educação Física, assim como compra dos materiais e pela garantia da devida implementação do projeto. Como muitos bairros possuem campos e quadras poliesportivas sob responsabilidade dos órgãos públicos, o patrocinador do projeto será a Prefeitura Municipal de Porto Velho e o Governo do

Estado de Rondônia, que irão tomar a decisão final da realização ou não do projeto após a proposta ser apresentada.

3. Elaborar um Estudo de Viabilidade

Para o estudo de viabilidade, no que diz respeito ao aspecto econômico seriam necessários equipamentos de fácil aquisição e de baixo valor econômico, de fácil transporte e que ocupam pouco espaço para armazenamento. A quantidade irá variar de acordo com o equipamento, são eles: cones, cordas, bambolês, *steps*, escada de agilidade e elásticos para alongamento. Outro gasto seria com dois profissionais de Educação Física, o gestor do projeto e seu auxiliar, como o espaço é público (Vila Olímpica do município e posteriormente qualquer praça, campo de futebol ou quadra poliesportiva), não seriam necessários gastos com aluguel. Também nos aspectos financeiros, além da parceria com os órgãos públicos, outras fontes de financiamento que queiram ajudar seria uma mais valia, como parceria com empresas locais para a expansão do projeto.

Para os aspectos jurídicos serão verificadas as leis de inclusão para idosos vigentes no município de realização do projeto e também a disponibilidade da contratação, em conformidade com a legislação de profissionais de Educação Física dispostos a atuar no projeto. Já nos aspectos técnicos será verificado se é necessário adaptações para tornar o espaço esportivo acessível aos idosos e a prática da atividade física. Em se tratando dos aspectos administrativos, é de fácil implementação, já que são apenas 2 profissionais contratados, e cada turma terá no máximo 10 alunos, para um melhor acompanhamento de cada participante, além de funcionar apenas as terças e quintas, em dois horários, das 6 as 7 e das 7 as 8, ou seja, em um máximo de 20 alunos.

O cronograma de implementação do projeto será dividido em 5 partes, no primeiro mês, será a fase de levantamento de dados, onde será verificada a demanda de público, no segundo será para a escolha dos profissionais, montagem do treinamento, adaptação do local e compra do material necessário. No terceiro mês será para a divulgação do projeto, matrícula dos alunos e ajustes finais, o

próximo mês iniciaremos as atividades e do quinto mês em diante avaliação e progresso dos alunos e também um período de análise dos prós e contras, verificação do que pode ser melhorado, levando o projeto para apreciação dos órgãos públicos para possível implementação em outros locais, e apresentação do projeto para empresas privadas para futuras parcerias. O tempo de projeto, assim como encerramento ou continuação ficará a cargo da Prefeitura do Município ou Governo do Estado, se assim optarem pela implementação da ideia.

CONCLUSÃO

Este projeto busca promover a inclusão de idosos em atividades físicas e esportivas no município de Porto Velho, com foco na implementação de exercícios funcionais na Vila Olímpica Chiquilito Erse. Ao avaliar práticas adaptadas às necessidades do público idoso a uma estrutura pública já existente, o projeto se propõe a melhorar significativamente a qualidade de vida e o bem-estar dos participantes, contribuindo para a saúde física, mental e social dessa população.

A iniciativa também fortalece o papel das políticas públicas no incentivo à prática de atividades físicas como um direito fundamental, além de sensibilizar a comunidade sobre a importância de incluir idosos em ações esportivas. A capacitação de profissionais de Educação Física para trabalhar de forma inclusiva e eficiente com esse público é outro ponto de destaque, assegurando a qualidade e segurança das práticas realizadas.

Com um planejamento viável e objetivos claros, o projeto possui potencial para se expandir e alcançar outras localidades do município, tornando-se uma referência no estímulo à autonomia, socialização e saúde da população idosa. Por fim, espera-se que o impacto positivo da iniciativa inspire parcerias entre órgãos públicos, empresas privadas e organizações sociais, consolidando um compromisso coletivo com o bem-estar e a inclusão dos idosos na sociedade.